

supervisors generally. With a foreword by Lord Invernairn. London, 1927.

MacDonald, J. H. Office management. New York, 1927.

Marbe, Karl. Psychologie der Werbung. Stuttgart, 1927.

Mayer, Leopold. Betriebswirtschaftslehre des Lagerhausgeschäfts. Berlin, 1927.

Metcalf, H. C. Business management as a profession. New York, 1927.

Nystrom, P. H. Bibliography of retailing. New York, 1927.

Pinkl, V. Die in Ziegeleibetrieben gemachten Fehler und deren Verhütung. Halle a.d.S., 1927.

Roorbach, G. B. Importpurchasing, principles and problems. New York, 1927.

Scheepvaartboek 1927. Met graph. voorst. Uitg. van het dagblad „De Telegraaf”. Purmerend, 1927.

Securius, Th. Das Import- und Exportgeschäft. Berlin, 1927. Hansa-Bücherei, Band 10.

Seligman, E. R. A. Economics of instalment selling. New York, 1927.

Sommerfeld, H. Die betriebswirtschaftliche Theorie des Bezugsrechts. Stuttgart, 1927.

Betriebswirtschaftl. Abhandlungen, V.

Soule, G. Industrial arbitration. New York, 1927.

Suler, J. und A. Carrard. Zur Psychologie der Arbeit. Zürich, 1927.

Schweizer Schriften für rationelles Wirtschaften, Bd. 3.

Tobi, E. J. Uitschakeling van den groothandel in industriele producten. Roermond, 1927.

Ufermann, P. Der deutsche Stahltrust. Berlin, 1927.

Vanderblue, H. B. Economic principles. A case book. New York, 1927.

Vershofen, Wilhelm. Die Grenzen der Rationalisierung. Nürnberg, 1927.

Verzekeringboek 1927. Uitg. van het dagblad „De Telegraaf”. Purmerend, 1927.

Wallace, B. B. Control of trade in raw materials. New York, 1927.

Weidenmüller, J. Geschäftliche Werbearbeit. Stuttgart, 1927.

Weidenmüller, J. Vom Begriffbau der Anbiotlehre. Berlin, 1927.

Weigl, F. Wie organisiere ich meine Reklame-Abteilung? Richtlinien für erfolgreiche Werbearbeit. Wien, 1927.

Wright, H. E. Automobile financing. New York, 1927.

Wündrich, H. Der Prospekt als geschäftliches Werbemittel. Wien, 1927.

Young, R. Industrial credits. New York, 1927.

B. Accountancy en Boekhouden:

Esquerre, Paul Joseph. Accounting. New York, 1927.

Gomberg, L. Eine geometrische Darstellung der Buchhaltungsmethoden. Berlin, 1927.

Lancaster, J. Principles and practice of auditing. London, 1927.

Meltzer, Heinrich. Deutscher Revisoren-Spiegel. Berlin, 1927.

Morley, Lloyd. Manual of municipal accounting. London, 1927.

Pinkerton, P. W. Corporation accounting. New York, 1927.

Popp, L. Kurzfristige Erfolgsrechnungen und ihre Revision. Berlin, 1927.

Betriebs- und finanzwirtschaftl. Forschungen, II. Serie, Heft 33.

Rasch, M. Doppelte Buchführung und Maschinenbetrieb der Depotabteilung. Berlin, 1927.

Schmaltz, K. Bilanz- und Betriebs-Analyse in Amerika. Stuttgart, 1927.

Organisation, VII.

Ziegler, J. Konsultoren und Buchsachverständige. Eine Studie über das Buchsachverständigenwesen in Österreich. Wien, 1927.

BOEKBESPREKING

T.O.P.A.-boek II en III. Uitgave J. Muusses, Purmerend

Het tweede en derde deel van het T.O.P.A.-boek, waarnaar de bezitters van het eerste deel verlangend uitzagen, is verschenen, en daarmee is weer een schat van praktische toepassingen van moderne administratie methoden binnen ieders bereik gekomen.

Wij weten niet, wat hier het meest te prijzen valt, de bereidwilligheid der leiders van ondernemingen om op deze wijze inzage te verlenen van wat bij hen op het gebied van efficiency in de bedrijfsleiding en/of de boekhouding bereikt is, of de zorg waarmede de samenstellers van het boek de gegevens hebben verzameld en bewerkt. Zeker is, dat het administratieve deel van Nederland, en zij die daartoe binnen korteren of langeren tijd willen behooren, aan de bedoelde leiders en aan de samenstellers grooten dank verschuldigd zijn.

Men meene niet, dat hier een aantal volledige monografieën verschenen zijn. Het zijn momentopnamen, interessante kiekjes, met enkele toelichtende woorden, soms maar zeer beknopt, maar die elk voor zich een scherp beeld van een of ander onderdeel geven.

Men vindt momentopnamen van onderdelen van groote industriële bedrijven, van spoor- en tramwegen, van de provinciale electrische bedrijven van de mijnen en de posterijen, telegrafie en telefonie, van banken en gemeentegiro, terwijl het derde deel meer in het bijzonder gewijd is aan administraties van lichamen van openbaar bestuur en enkele gestichten. In totaal worden in deze beide deelen niet minder dan zestig inzendingen op de tentoonstelling besproken.

Jammer, dat niet alle clichés zóó scherp zijn, dat men ze geheel kan volgen, waardoor enkele afdelingen niet geheel tot haar recht komen. Er blijft intusschen veel te roemen, dat goed geslaagd mag heeten.

Wij kunnen het bestudeeren van den inhoud van het T.O.P.A.-boek onzen lezers ten zeerste aanbevelen.

G. H.

FEDERATIEF EXAMEN VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS EN DE NEDERLANDSCHE ORGANISATIE VAN ACCOUNTANTS

BELASTINGRECHT

Maandag 21 October 1927

Het medebrengen van wetten en dictaten is geoorloofd

Beschikbare tijd 4 uur

VRAAGSTUK I

De Balans en de Verlies- en Winstrekening eener Naamlooze Vennootschap zien er uit als de bijgevoegde.

Bereken uit de navolgende feiten en omstandigheden of en zoo ja naar welk bedrag een aanslag in de Dividend en Tantiëmebelasting moet opgelegd worden en hoe groot die aanslag is.

a. Onder Debiteuren was begin 1926 begrepen de Directeur der N.V. de heer A. voor *f* 1.000.—.

Een handelserediteur der N.V. heeft in 1926 *f* 1.000.— van de schuld, die de N.V. aan hem had, kwijtgescholden, deze *f* 1.000.— zijn afgeboekt op de vordering op A.

b. De vaste goederen alle in Ned.-Indië gelegen zijn in 1926 gedebiteerd voor *f* 1.500.—, omdat de boekwaarde door waardeestijging te laag geworden is. Daartegenover zijn gecrediteerd de onder a. genoemde heer A. en de eenige commissaris de heer B. ieder voor 750 gld.

c. De effecten behooren tot het vaste kapitaal der N.V. in

Behoort bij vraagstuk I

BALANS PER 31 DECEMBER 1926

1. Kas	f	1.000.—	12. Aan Kapitaal	f	200.000.—
2. Postgiro	"	400.—	13. In portefeuille	"	100.000.—
3. Debiteuren	"	90.000.—			f 100.000.—
4. Geleende Gelden	"	5.000.—	14. Bankier	"	36.000.—
5. Goederen	"	53.000.—	15. Crediteuren	"	51.000.—
6. Omzetpremies	"	20.000.—	16. Onkosten	"	250.—
7. Auto	"	3.000.—	17. Winst	"	10.000.—
8. Garage	"	1.000.—			
9. Effecten	"	10.000.—			
10. Goodwill	"	9.000.—			
11. Interest	"	4.850.—			
	f	197.250.—			f 197.250.—

VERLIES- EN WINSTREKENING OVER 1926.

18. Onkosten	f	11.000.—	26. Goederen	f	27.000.—
19. Salaris	"	9.500.—	27. Omzetpremies	"	28.000.—
20. Looenen	"	22.000.—	28. Effecten	"	3.000.—
21. Interest	"	2.000.—	29. Crediteuren	"	4.700.—
22. Onkosten auto	"	6.000.—			
23. Afschrijving auto	"	2.000.—			
24. „ garage	"	200.—			
25. Winst	"	10.000.—			
	f	62.700.—			f 62.700.—

Nederland en bestaan uit 5.000 gld. aandeelen op naam in eene Nederlandsch Indische Maatschappij, wier geplaatst kapitaal 100.000 gld. bedraagt. In 1926 gaven deze effecten in Maart 10 % slotdividend over 1925 en in November 10 % interimdividend over 1926, welke dividenden begrepen zijn in post 28 op de Verlies- en Winstrekening.

d. De N.V. oefent haar bedrijf gedeeltelijk in Nederlandsch Indië uit. Geacht kan worden, dat aldaar, tenzij het tegendeel blijkt, de halve bedrijfsopbrengst verdiend is. Zij is daar te lande aan een winstbelasting onderworpen.

e. Onder post 8 is begrepen f 800.— voor inkomsten- en forensenbelasting betaald voor den Directeur A.; de N.V. is daartoe verplicht.

f. Het salaris bestaat uit f 9.000.— betaald aan den Directeur A. en f 500.— betaald aan den commissaris B. De tantiëmebelasting vordert de N.V. van hen terug.

g. Van de winst wordt f 1.000.— bestemd voor afschrijving op geleende gelden en uit de rest wordt 7 % dividend uitgekeerd. De post geleende gelden betreft geld geleend aan een handelsvriend der N.V.

Geef bij Uwe uitwerking aan, waarom U meent, dat de berekening moet geschieden als door U werd aangegeven.

Eventueel ontbrekende gegevens kunt U aannemen.

VRAAGSTUK II

A, koopman in Manufacturen, raadpleegt een accountant omtrent de invulling van zijn aangifte-billet Vermogensbelasting voor 1927/28. Zijn boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Hij wenscht aan te geven volgens de laatste balans van zijn zaak, die per 31 December een vermogen aangeeft van f 100.000.—. De boekwaarde van twee huizen is volgens die balans f 24.000.—, de verkoopwaarde is op f 32.000.— te stellen. Het eene wordt voor woonhuis, het andere voor pakhuis en kantoor gebruikt.

Er is op 1 Januari 1926 een pensioenfonds ingesteld, waarvan op 31 December voor het eerst f 4.000.— ten laste van de Winst- en Verliesrekening over 1926 is goedgehouden. A is eigenaar van dit fonds en bepaalt of het personeel aanspraak heeft op pensioen en voor welk bedrag. Pensioenen werden nog niet uitgekeerd.

Op de balans zijn verder vermeld f 10.000.— voor effecten, waarvan hij op 1 Februari 1927 f 5.000.— gegeven heeft aan zijn dochter ter gelegenheid van haar huwelijk.

Het blijkt, dat op de Onkostenrekening zijn geboekt de aanschaffingskosten van een machine met motor in het bedrijf benodigd, groot f 3.000.—. Deze zal vermoedelijk 5 jaar dienst kunnen doen.

Hij heeft tot 30 April f 8.400.— uit de kas der zaak gedisponeerd, waarvan hij op 1 Mei nog f 5.000.— in zijn privé-zaak had.

Deze waren bestemd:

f 1.500.— voor huishoudelijke schulden
f 2.000.— voor nog openstaande oude belastingen
en f 1.500.— voor andere privé-schulden.

De polis van levensverzekering met een contante waarde van f 4.200.— vereischt een jaarpremie van f 350.—.

Hij heeft het vruchtgebruik van een onroerend goed, dat een verkoopwaarde heeft van f 10.000.—.

Geef een beredeneerde opstelling van het belastbaar vermogen, met vermelding of A wegens de huwelijksgeeft aan zijn dochter aangifte moet doen, resp. belasting is verschuldigd.

VRAAGSTUK III

Dezelfde koopman van vraagstuk 2 wenscht ook omtrent zijn aangifte voor de Inkomstenbelasting 1927/28 Uw advies.

Hij drijft zijn zaak al vele jaren, doch sedert 1 Januari 1927 heeft hij zijn zoon als deelgenoot opgenomen. De winst, die hij vroeger alleen genoot, wordt vanaf dien datum voor $\frac{1}{3}$ aan

dien zoon uitgekeerd; overigens komt in de zaak zelf geen wijziging.

De Verlies- en Winstrekening per 31 December 1926 luidt als volgt:

Onafgeboekt	Goederen	f 90.000.—	
verlies 1924 ... f	Interest	400.—	
id. 1925 ... „			
Onkosten			
Loonen			
Effecten			
Speculaties			
Pensioenfonds			
Afsehrijving huizen „			
Saldo winst			
	<u>f 90.400.—</u>	<u>f 90.400.—</u>	

Bij bespreking blijkt dat de beide onafgeboekte verliezen in de zaak zijn geleden en ook uit fiscaal oogpunt juist zijn berekend. Aanslag vond dan ook over 1925/26 en 1926/27 niet plaats, omdat de inkomsten buiten de zaak voor elk der beide jaren slechts f 2.000.— bedroegen.

Onder „Loonen” zijn begrepen het salaris van den 30-jarigen zoon ad f 2.400.— en dat van de 19-jarige dochter ad

f 400.—. Beide salarissen zijn f 600.— lager gesteld dan vreemden zouden hebben, doordat de kinderen kosteloos kost en inwoning bij hun vader bedongen, waarvan de waarde met f 600.— redelijk is getaxeerd.

Het verlies op effecten betreft koersverlies op de op de balans voorkomende effecten, die al sedert jaren geen diensten in de zaak als zoodanig hebben bewezen.

Als speculatieverlies is geboekt een verlies op een speculatie in koffie, die A met een vriend ondernam.

Zie omtrent het Pensioenfonds vraagstuk 2.

Van de Vaste Bezittingen is de huurwaarde voor de Personeel Belasting voor het woonhuis f 900.— en voor het kantoor f 400.—. De onkosten voor deze percelen zijn alle op de Onkostenrekening geboekt. Als normale afschrijving is, voorzover toelaatbaar, 2 % aan te nemen van den kostprijs, zijnde voor elk huis f 15.000.—.

De creditpost van f 400.— betreft de rente ad 4 % van het in vraagstuk II bedoelde effectenbezit.

Door hooge onderhoudskosten heeft het onroerend goed, dat hij in vruchtgebruik heeft over 1926 netto niets opgebracht.

Geef een beredeneerde opstelling van het belastbaar inkomen, en bedenk daarbij, dat verschillende gegevens van vraagstuk II ook met deze opgaaf verband houden.

Inhoud van den vierden jaargang van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde.

A.		verband met loon- en materiaalverantwoording in de industrie		17	ding van de ontvangers der gemeenten, bewerkt door W. Wagenaar, H. D. G. Groeneveld en N. L. Reuvecamp, door Prof. Th. Limperg Jr. ...	32
Aandeelen/De Dividend- en Tantiëmebelasting en de uitdeeling van agio op	138	Advances/Bankers	75	De ondernemingsvormen van R. Liefmann, vertaald door A. C. V. Schülkin, door Prof. Th. Limperg Jr.	32	
Aandeelen eener N.V./Prijstbepaling van (Vraagstuk IV Examen Accountancy C. N. I. v. A. 1926)	108	Afschrijvingen	149, 164	Het betalingsverkeer van J. F. Holkema Kohl, door Prof. Th. Limperg Jr.	32	
Aandeelen op de Effectenrekening/Ingekochte (Vraag No. 11, vragenbus)	32	Agio op aandelen/De Dividend- en Tantiëmebelasting en de uitdeeling van	138	Topaboek I, door G. P. J. Hogeweg	80	
Academische Accountants-opleiding	62, 113	Amalgamations	74	Topaboek II en III, idem	188	
Accountant/De betekenis der interne controle voor den	103	Auditor/Corporate publicity and the	46	Het Internationaal Accountantscongres Amsterdam 1926 door L. Polak	144	
Accountant als vertegenwoordiger van bijzondere belangen/De	129	Auditors and Communication with Debtors	45	Het toewijzingsvraagstuk van Bancaarius door Mr. Dr. W. M. Westerman	175	
Accountant eigenaar van het accountantsdossier?/Is de	186	Automobiel-verkoop/De Financiering van	171	Boeken/Nieuwe	172, 187	
Accountant en Raadgevend Ingenieur op het terrein der controle van industriële ondernemingen/Samenwerking tusschen	161	B.		Boekhouding/De Invloed van de Mechanisatie op de	81, 100	
Accountant zich gedragen als verdediger van bijzondere geldelijke belangen?/Hoe moet de (Vraag No. 13, vragenbus)	142	Balans zonder voorbehoud/Ondertekening	46	Boekhouding bij gedecreerde munt ...	94	
Accountantsberoep/Wettelijke regeling van het	158	Bankers Advances	75	Boekwerken/Ontvangen 15, 32, 48, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176	96, 176	
Accountantscongres Amsterdam 1926/Internationaal	4, 24, 68, 128	Bedenkingen/Een paar	169	Bratesh/Petru Draganesco (Les experts comptables en Roumanie)	140	
Accountantscontrole/Efficiëntie bij de Accountantscontrole in verband met de interne controle. (Vraagstuk III van het Examen Accountancy B. van het N. I. v. A. 1923)	127	Bedrijfsbeheer toegepast op de Administratie/Beginselen van wetenschappelijk	1	Brenkman/W. J. (De controletaak van den accountant ten opzichte van Gemeentefinanciën)	87	
Accountantsdossier?/Is de accountant eigenaar van het	186	Bedrijfsbeheer toegepast op de Administratie/Beginselen van wetenschappelijk	1	Büchersachverständigen/Die Vorschriften der deutschen Industrie- und Handelskammern für die Prüfung von	159	
Accountantsopleiding/Academische	62, 113	Bedrijfsbeheer toegepast op de Administratie/Beginselen van wetenschappelijk	1	Buitenlandsche dochteronderneming/Controle door een likeurstokerij op (Vraagstuk IV. Examen Accountancy B. N. I. v. A. 1926)	174	
Accountantswezen in Italië/Het	12	Bedrijfsbeheer toegepast op de Administratie/Beginselen van wetenschappelijk	1	Burg/J. H. van der (Ondertekening balans zonder voorbehoud)	46	
Accounting/The resources of modern	75	Bedrijfsbeheer toegepast op de Administratie/Beginselen van wetenschappelijk	1	Burgerdijk/C. H. J. (De Indische Vennootschapsbelasting en de Nederlandse Ondernemingen)	3	
Accounting Profession in the Transvaal/Legislation for the	45	Bedrijfsbeheer toegepast op de Administratie/Beginselen van wetenschappelijk	1	Bürotechnik/Norming in der	76	
Activa en passiva aan het begin van een controle/Onderzoek naar de	94	Bedrijfsbeheer toegepast op de Administratie/Beginselen van wetenschappelijk	1	C.		
Administratie/Beginselen van wetenschappelijk bedrijfsbeheer toegepast op de	1	Bedrijfsbeheer toegepast op de Administratie/Beginselen van wetenschappelijk	1	Cessie van schuldvorderingen	106	
Administratieve arbeidsvoorbereiding in		Bedrijfsbeheer toegepast op de Administratie/Beginselen van wetenschappelijk	1	Clerks/An exhortation to the article ...	45	
		Bedrijfsbeheer toegepast op de Administratie/Beginselen van wetenschappelijk	1	Clënten/Waardeering van (Vraag No. 12, vragenbus)	45	